

Roteiro de Análise da Dimensão Social (RADS)

Lucimara Aparecida Faustino Custódio

Marília
2020

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
PROGRAMA MESTRADO PROFISSIONAL “ENSINO EM SAÚDE”

LUCIMARA APARECIDA FAUSTINO CUSTÓDIO

ROTEIRO DE ANÁLISE DA DIMENSÃO SOCIAL (RADS)

MARÍLIA

2020

Lucimara Aparecida Faustino Custódio

Roteiro de Análise da Dimensão Social (RADS)

Produto Técnico apresentado ao Programa de
Mestrado Profissional em Ensino em Saúde da
Faculdade de Medicina de Marília - Famema.

Orientadora: Profa. Dra. Camila Mugnai
Vieira.

Coorientadora: Profa. Dra. Ieda Francischetti.

Marília

2020

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília.

C897r Custódio, Lucimara Aparecida Faustino.
Roteiro de Análise da Dimensão Social (RADS) /
Lucimara Aparecida Faustino Custódio. – Marília, 2020.
18 f.

Orientadora: Profa. Dra. Camila Mugnai Vieira.
Coorientadora: Profa. Dra. Ieda Francischetti.
Produto técnico (Mestrado Profissional em Ensino em
Saúde) - Faculdade de Medicina de Marília.

1. Determinantes sociais da saúde. 2. Condições
sociais. 3 Aprendizagem Baseada em Problemas

Ilustração da capa: Modificado de Freepik Company. c2010-2021.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	FINALIDADE DO PRODUTO TÉCNICO.....	5
3	MÉTODO.....	6
4	O INSTRUMENTO.....	7
	REFERÊNCIAS.....	15

1 INTRODUÇÃO

Os indivíduos e as relações sociais estão intimamente ligados à realidade social. Nesta perspectiva, o adoecimento da população e certas patologias podem ser compreendidas como construções sociais, que historicamente foram tratadas e vivenciadas de acordo com o lugar que ocuparam na história e na sociedade, especialmente na economia.^(1,2)

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é definida como um estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade.⁽³⁾

No Brasil, com a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988⁽⁴⁾, a saúde passa a ser vista como um direito social e dever do Estado, sendo regulamentada pela Lei n. 8.080 de 1990⁽⁵⁾ com a organização do Sistema Único de Saúde (SUS).⁽⁵⁾

Neste sentido, o processo de formação e o trabalho em saúde transitam pela compreensão da trajetória das políticas públicas e do entendimento da saúde enquanto prática e direito social.⁽²⁾

Frente à amplitude e à complexidade dos problemas em saúde, evidencia-se a necessidade de repensar o processo de formação dos profissionais e as práticas colaborativas imprescindíveis ao cuidado integral, contemplando diversos conhecimentos na busca por novos modelos de atenção e formação em saúde, que gerem um cuidado de qualidade e efetividade para a população usuária dos serviços.^(6,7)

Nesta perspectiva, observa-se mundialmente uma transição de métodos tradicionais para inovadores, ativos e críticos-reflexivos, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).⁽⁶⁾ A ABP como estratégia didático-metodológica baseia-se no estudo de situações-problema a partir das quais, habilidades e conhecimentos são desenvolvidos. De maneira contextualizada, as situações-problema devem abordar aspectos do mundo real e de natureza interdisciplinar.^(8,9)

Em vista disso, é preciso analisar se o que está sendo oferecido enquanto ferramenta de aprendizagem considera a singularidade do sujeito e o contexto social. Analisar estas situações-problema permite identificar se há elementos disparadores capazes de levar à construção desta percepção do social e das práticas de cuidado almejadas.

Considerando estes aspectos, desenvolveu-se a pesquisa de mestrado, com o objetivo de descrever como a dimensão social está caracterizada nos problemas e guias do tutor utilizados na ABP. Realizou-se uma análise documental de abordagem qualitativa com descrição densa. Analisou-se 69 situações-problema, disparadoras do processo de

aprendizagem da primeira à quarta série e seus respectivos guias de tutor de uma faculdade pública do interior do estado de São Paulo.

Dentre os principais resultados identificou-se que dados fundamentais de identificação dos sujeitos foram omitidos em várias situações. Evidenciou-se também que a caracterização dos contextos explorados não retratou o território real: equipamentos sociais foram pouco abordados e as áreas de competência do cuidado individual, coletivo e gestão deram ênfase satisfatória às políticas públicas. As análises de áreas de riscos, diversidades e grupos vulneráveis foram superficiais e a intersectorialidade foi pouco acionada. A comparação entre os objetivos de aprendizagem apresentados nas situações-problema e nos guias evidenciou discordâncias e dicotomias.

Para coleta de dados nesta pesquisa elaborou-se o RADS. Após coletados e analisados os dados, evidenciou-se que se trata de um produto técnico com potencial para ser utilizado para análise de situações-problema utilizados em cursos de saúde que fazem uso da ABP, bem como para auxiliar a elaboração destas situações, garantindo que ao longo do currículo sejam abordados os aspectos essenciais da dimensão psicossocial.

2 FINALIDADE DO PRODUTO TÉCNICO

- Contribuir para a avaliação da dimensão social presente em situações-problema de currículos que utilizam a ABP.
- Auxiliar na construção de novos casos e situações-problema.
- Orientar os elementos a serem inseridos na matriz curricular dos Projetos Pedagógicos dos cursos, considerando a longitudinalidade e transversalidade dos desempenhos/competências/conteúdos.

3 MÉTODO

O Roteiro de Análise da Dimensão Social (RADS) foi elaborado baseado em estudos e legislação brasileiros relacionados às situações de saúde local e a atual formação de médicos no país. Utilizou-se como fundamentação o estudo de Barros e Lourenço⁽¹⁰⁾ e os referenciais teóricos: Necessidades de Saúde⁽⁷⁾, Determinantes Sociais de Saúde^(11,12) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Medicina.⁽¹³⁾

Posteriormente à leitura dos referenciais, realizou-se a construção de um quadro com termos chaves e eixos correspondentes à dimensão social, aos quais acrescentaram-se conceitos sobre a temática abordada, para desenvolver a descrição detalhada dos materiais estudados. Para maior aproximação com a diversidade de situações-problema utilizadas em um curso médico por ABP, e assim melhor refinar os eixos centrais para a construção e análise de um problema relevante, foram lidos exaustivamente 69 situações-problema de 1º a 4º série de medicina e seus respectivos guias do tutor.

Resultou em uma Tabela contendo duas colunas, sendo a primeira com as palavras-chave e a segunda com os núcleos de sentido. Estas temáticas foram dialogadas com a literatura e tiveram sua fundamentação teórica alicerçada em sua relevância para a qualidade de vida da pessoa e necessidades de saúde. Elencou-se, então, nove eixos importantes para o cuidado em saúde e seus respectivos elementos.

4 O INSTRUMENTO

A seguir, é apresentado o RADS⁽¹⁴⁻¹⁶⁾ completo com cada um dos seus eixos e elementos descritos posteriormente.

Roteiro de Análise de Dimensão Social (RADS)⁽¹⁴⁻¹⁶⁾

EIXOS	ELEMENTOS	
IDENTIFICAÇÃO	Nome completo/ Idade/ Escolaridade/ Etnia/ Sexo/ Gênero/ Profissão/ Naturalidade e Procedência/ Religião/ Estado civil.	
ESPAÇO	LOCAL	
	Território	Zona urbana/ rural/ local específico
	Complexidade dos serviços	Atenção básica, secundária, terciária
	Tipos de serviço	Política privada, pública, conveniada
	Áreas de risco	Área contaminação ambiental/ violência/ tráfico de drogas/ epidemia/endemia/ conflitos por terras.
	Equipamentos sociais de apoio e Integração Ensino-Serviço	Escolas, creches e universidades/ Igrejas e centros religiosos/ Hospitais/Pronto Atendimento/ Unidade Básica Saúde e de Saúde da Família/ Núcleo Apoio Saúde Família/ Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar/ Centro de Referência Assistência Social/ Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas/ Grupos de apoio/ Comunidades Terapêuticas/ Coletivos/ Associações
Intersetorialidade	Educação/ Assistência Social/ Transporte/ Habitação/ Meio ambiente/ Judiciário.	
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS	Cuidado individual/ Coletivo/ Organização e gestão do trabalho	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Ação de prevenção/ promoção/ assistência/ reabilitação	
CONDIÇÕES DE VIDA	Aspectos socioambientais	Alimentação/ Escolaridade/ Lazer/ Atividade física/ Condições de moradia/ Meio ambiente/ Acesso à informação/ Emprego/trabalho/ Aspectos financeiros/ Renda, benefícios, aposentadorias/ Higiene/cuidados.
	Aspectos psicossociais	Religião/espiritualidade/ Estrutura/dinâmica e relações familiares/ Transtornos psiquiátricos/ Relações afetivas e sexualidade/ Funcionamento mental, psicológico e Ciclo da Vida/ Conflitos, perdas e separações (morte, luto, mudança) / Elementos do estado mental/ Apoio social (vizinhos, amigos).
ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	Exames/ Medicação/ Rede básica, secundária e terciária/ Serviço móvel de urgência/ Consultas nas especialidades/ Acesso à informação e educação em saúde/ Acessibilidade	
VÍNCULO	Comunicação (relação profissional de saúde-paciente) / Ética (sigilo, dilemas, divulgação de informações, redes sociais) / Empatia/solidariedade/alteridade / Escuta qualificada/ Adesão ao tratamento.	
AUTONOMIA	Cidadania e participação social/ Mobilidade/ Dependência X Independência/ Redes sociais e mídias.	
DIVERSIDADES E VULNERABILIDADES	Preconceito e discriminação / Racismo/ Violência (física, sexual, psicológica, de gênero, contra mulher, crianças, doméstica, urbana, negligência) / Grupos vulneráveis e minorias sociais (idosos, deficientes, crianças, indígenas, negros, refugiados, mulheres, homossexuais, transexuais) / Diversidade cultural.	

IDENTIFICAÇÃO

Refere-se ao reconhecimento e/ou localização de dados demográficos, socioeconômicos e políticos relativos a peculiaridades dos indivíduos, externando e preservando sua identidade. Parte-se do pressuposto de que as pessoas são sujeitos das situações-problema, sendo importante qualificar sua posição e condição social.^(11,12,17)

<p>Idade: representa a característica individual da pessoa, bem como compõe o conjunto de elementos dos determinantes intermediários da saúde. Relativa à fase do ciclo da vida, meio de compreensão dos fenômenos sociais relacionados às faixas etárias, bem como o conjunto de leis que abarcam cada grupo etário, garantindo seus direitos correspondentes.^(11,12)</p>	<p>Gênero: representa a característica individual da pessoa, bem como compõe o conjunto de determinantes estruturais das desigualdades de saúde. O gênero relaciona-se à identidade, aos papéis sociais e a imagem da construção social das identidades feminina e masculina produzidas no contexto histórico e social, orientada por particularidades culturais e não por aspectos biológicos e físicos somente.^(11,12,18)</p>
<p>Etnia: Apresenta a diversidade étnico, racial e cultural dos grupos sociais que compõem a sociedade no reconhecimento e respeito às diferenças.⁽¹⁹⁾</p>	<p>Religião: relativo às práticas religiosas, crenças, valores, fé, espiritualidade, sentimento de religiosidade. Força maior, transcendental que abarca a diversidade sociocultural que permeia a humanidade. Algo que caracteriza o ser humano na vida social e nas diversas questões e ações, inclusive na negação da espiritualidade, religiosidade e/ou religião.⁽²⁰⁾</p>
<p>Estado civil: caracteriza a conjugalidade e parentalidade, situação do vínculo pessoal e afetivo entre os indivíduos, designa a particularização da inserção e papel social do indivíduo na família e no Estado que repercutem no estilo de vida e condição social.^(11,12,21)</p>	<p>Escolaridade: Relativo ao acesso à educação, nível de escolaridade, processos de aprender, ensinar, valores, alfabetização, socialização na escola. Corresponde à legitimação do direito social no processo de ensino aprendizagem que, por meio, da educação transmitem conhecimento, cultura e pode promover emancipação, resultando em mudanças sociais. Representa um dos fatores relacionados às condições de vida e ao trabalho, bem como compõe o conjunto de determinantes estruturais das desigualdades de saúde.^(11,12,22)</p>
<p>Profissão: compõem o conjunto de determinantes estruturais das desigualdades de saúde na qual as populações são estratificadas de acordo com sua ocupação e renda. Relaciona-se à capacidade técnica, escolha vocacional, fonte de renda, desempenho de funções, rotina diária, carreira e identidade profissional, venda da força de trabalho, sobrecarga, estresse e relações interpessoais no trabalho, atividade e/ou inatividade laboral, desenvolvimento psicossocial que refletem a condição do indivíduo no contexto social.^(11,12,23)</p>	<p>Naturalidade e Procedência: representa a característica individual da pessoa, especificando o local de nascimento.^(11,12)</p>

ESPAÇO

Refere-se ao território e suas especificidades tendo em consideração o espaço geográfico, espaço vivido e espaço administrativo, que representam a identidade social, cultural, saberes e territorial das pessoas, famílias, grupos e comunidades. Indica o espaço onde se materializam as relações sociais, de poder, culturais, políticas e econômicas, bem como as redes de relações formadas pelos fatores de morbi-mortalidade do local. Corresponde à conjuntura, à estrutura, à rede de serviços, aos modos de produção, representado pela diversidade, pluralidade e pelas condições sociais, individuais e coletivas as quais os indivíduos estão submetidos.^(24,25)

<p>Território: apresenta os contextos socioterritoriais: características e/ou contextos dos domicílios e da região, espaço definido e delimitado, aspecto social, demográfico, administrativo, cultural, epidemiológico, político, econômico, tecnológico; oferta de serviços, benefícios, programas e projetos; articulação intersetorial; estabelecimentos de relações sociais, bem como elementos cotidianos da vida, aproximação da realidade, ações de saúde, entre outros.^(24,25)</p>	<p>Local: considera e reconhece a dimensão territorial e o diagnóstico socioterritorial: identifica o nome, delimita a área de referência, apresenta os serviços e bens disponíveis no território, planejamento, organização e execução dos serviços, democratização e participação popular, evidenciando os elementos do cotidiano e da realidade.^(24,25)</p>
<p>Áreas de riscos: é um espaço geográfico definido, cujas condições sociais, demográficas e ecológicas mostram-se passíveis à ocorrência de eventos desfavoráveis, naturais ou não, que geram danos, ameaças ou perigos, bem como um espaço físico marcado pela desigualdade social e territorial, onde as situações de risco e vulnerabilidade acontecem.^(25,26)</p>	<p>Equipamentos sociais de apoio: relativo ao fluxo de demandas frente às necessidades da população e acesso às políticas, estratégias, mecanismos e recursos disponíveis, de naturezas distintas, que compõem as redes organizacionais dos territórios que objetivam o fortalecimento e continuidade das ações de cuidado e proteção social.^(24,25)</p>
<p>Intersetorialidade: Integração das políticas, visando à atuação nos determinantes e condicionantes sociais. Relativo à parceria, cooperação, compreensão interdisciplinar e articulação da rede de políticas e serviços com ações complementares diante da complexidade que envolve o processo saúde/doença/cuidado, considerando a integralidade do indivíduo, promoção da saúde, bem como necessidades individuais e coletivas.⁽²⁷⁾</p>	<p>Integração ensino/serviço: relativo à parceria entre educação e saúde para o fortalecimento da formação em saúde, fomenta ações intersetoriais e valoriza as necessidades de saúde na qual os estudantes conhecem as demandas e necessidades nos contextos das pessoas.⁽²⁸⁾</p>

ÁREAS DE COMPETÊNCIA

Capacidade de mobilizar atributos cognitivos, afetivos e psicomotores que permitam abordar/resolver situações complexas referentes à prática profissional, aprender a olhar o problema. Refere-se à leitura e às respostas profissionais qualificadas determinadas pelo conhecimento, pelas habilidades, pelas atitudes, articulados frente às necessidades individuais e coletivas e à gestão na área da saúde, respeitando e valorizando o indivíduo na totalidade.⁽²⁹⁻³²⁾

Cuidado individual: Delimita e identifica as necessidades de saúde postas nas etapas do atendimento clínico individual (história, exame, formulação do problema, elaboração e avaliação do plano de cuidado).⁽²⁹⁻³²⁾

Cuidado coletivo: Abre possibilidades de intervenção no âmbito familiar e social, na identificação das políticas públicas de saúde, reconhecimento do território, elaboração de diagnóstico epidemiológico e identificação da importância da rede social no processo saúde/doença/cuidado individual e coletivo.⁽²⁹⁻³²⁾

Organização e gestão do trabalho em saúde: Compreende elementos da organização e do processo de trabalho, gestão do cuidado em saúde, trabalho em equipe, planejamento em saúde, acesso e estrutura da rede de serviços, abrange as políticas e práticas capazes de organizar e gerir ações que atendam às necessidades e demandas individuais e coletivas, o atendimento integral.⁽²⁹⁻³²⁾

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Conjunto de ações interdisciplinares, em redes, por meio de práticas articuladas e intersetoriais no desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, assistência, controle dos agravos e reabilitação, buscando melhorias das condições de vida e proteção da saúde. Tem como finalidade desenvolver medidas capazes de diminuir, eliminar ou prevenir riscos à saúde. Ênfase em problemas de saúde que requerem atenção e acompanhamento contínuos, como ações sobre o território e integração setorial.^(30,33)

Ação de promoção: relativo às ações que buscam melhorias de qualidade nas condições de vida e trabalho. ^(30,33)	Ação de prevenção: relativo às ações de prevenção de riscos, agravos e doenças. ^(30,33)
Ação de assistência: relativo às ações de assistência, diagnóstico e tratamento de doenças. ^(30,33)	Ação de reabilitação: relativo às ações de recuperação e reabilitação de funções comprometidas. ^(30,33)

CONDIÇÕES DE VIDA

Expressa necessidades de saúde históricas e socialmente construídas e demandas individuais e coletivas em respostas aos modos de vida e trabalho influenciados pelos fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos, comportamentais, psicossociais, étnicos,

políticos, ambientais circunstâncias materiais, entre outros, que estabelecem relação com a qualidade ou estilo de vida, trabalho, saúde e comportamento das pessoas.^(7,11,12)

ASPECTOS/SOCIOAMBIENTAIS:

conjunto de elementos básicos e fundamentais que compõem a vida social, que preservam a integridade da pessoa como:

Condições de vida e Hábitos diários: alimentação, escolaridade, lazer, atividade física, condições de moradia, acesso à informação, emprego/trabalho.

Renda, benefícios, aposentadoria: fontes de renda para prover a subsistência, determinantes estruturais das desigualdades de saúde, acesso aos programas e projetos, serviços e bens de direito social, fator determinante e condicionante dos níveis de saúde.^(5,11,12)

Aspectos financeiros: relativo ao poder aquisitivo de bens e serviços para prover necessidades básicas e outras demandas, boas condições de vida.^(7,11,12)

Higiene/cuidados: relativo aos hábitos pessoais e de vida. Limpeza do ambiente e autocuidado.

Meio ambiente: ações de saúde ambiental que compreendem: identificação e caracterização de fatores de risco para a saúde originados no ambiente; planejamento de ações de prevenção e promoção da saúde; ações de controle e vigilância e educação ambiental. Relativo aos fatores externos e internos das condições de vida e trabalho, acesso às políticas, serviços e bens de saúde ambiental, fator determinante e condicionante dos níveis de saúde.^(5,34)

ASPECTOS PSICOSSOCIAIS:

conjunto de elementos que compõe vida social, relações sociais, estado mental, apoio no contexto social, fatores estressantes, afetividade e comportamento humano como:

Religião/espiritualidade: compõem as redes sociais e comunitárias, redes estas de solidariedade e confiança entre pessoas e grupos que para além das práticas religiosas, desempenham um papel fundamental como ferramenta de cuidado, suporte social, bem como auxiliam mudanças de hábitos de vida.^(20,35)

Estrutura/dinâmica e relações familiares: refletem as condições de saúde e de vida, posição social quanto à responsabilidade pelo domicílio, autonomia e renda. Relativo às relações afetivas e de interdependência, pluralidade de arranjos e estruturas familiares, relações familiares por laços consanguíneos e/ou de afetividade, ligação conjugal ou marital entre duas pessoas do gênero oposto e/ou do mesmo gênero. Abarca conflitos, separações, crises e enfrentamentos ligados à família.⁽³⁶⁾

Transtornos psiquiátricos ou mentais: são caracterizados por perturbação clinicamente significativa na cognição, nas emoções ou no comportamento de uma pessoa, que indica uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento relacionados ao funcionamento mental. Geralmente geram sofrimento e/ou incapacidade importantes para a realização de atividades sociais, laborais, de vida diária, entre outras. Podem enquadrar-se em diagnósticos psiquiátricos e/ou psicodinâmicos. Exemplos de transtornos psiquiátricos: depressão, ansiedade, transtornos do humor e personalidade, transtornos alimentares, psicóticos, como esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, dependência de álcool e/ou outras drogas. Acesso às políticas e serviços disponíveis, recursos terapêuticos, relações familiares e afetivas, repercussões na vida, inserção social.^(26,37)

Funcionamento mental, psicológico e fases do ciclo de vida: refere-se à psicodinâmica humana e diferentes momentos da vida, marcados por conflitos e aprendizados diversos. Segundo à psicanálise, elementos constituintes, como id, ego e superego, determinismo psíquico inconsciente, mecanismos de defesa do ego, como compensação, negação, identificação, racionalização, entre outros, suas manifestações e repercussões para sujeitos e sua vida. Também pode englobar as fases de desenvolvimento psicosssexual dos sujeitos.⁽³⁸⁾ Para outras abordagens psicológicas, como a Análise do Comportamento, são as ações, comportamentos verbais e não verbais, relações com ambiente, que promovem consequências reforçadoras ou punitivas, aumentando as chances de os comportamentos ocorrerem novamente. Segundo outras abordagens psicológicas, pode referir-se à subjetividade humana, identidade, processos de internalização da cultura, sentido de self, constituição da personalidade, entre outros. Há também a possibilidade de abordagem de especificidades de fases do ciclo da vida, como infância, adolescência, vida adulta e senilidade.⁽²⁶⁾

Apoio social: relativo às relações de solidariedade, confiança, autonomia, bem como situações de vulnerabilidades e perda de autonomia, tendo como atores pessoas da família, os amigos, os cuidadores, os vizinhos, entre outros, formas de participação social e estabelecimento de vínculos. Contribuem para o cuidado em saúde. Ex: participar grupos religiosos; associação de bairro; compartilhar experiências; confiança nos vizinhos, atendimento domiciliar, entre outros.^(7,11,12)

Elementos do Estado Mental: Relativo a aspectos que constituem o ser humano, sendo afetados por agentes externos e internos, como genética, relações interpessoais e condições ambientais. Precisam ser avaliados para melhor vínculo, comunicação, diagnóstico e tratamento. Relacionados à aparência, comportamentos, pensamentos e sentimentos das pessoas, podendo indicar ou não alteração em diferentes níveis e/ou transtornos mentais. Dentre eles, estão: consciência, memória, vestimenta, postura, orientação, humor, afeto, linguagem, inteligência, pensamento, volição, juízo crítico, sensopercepção, entre outros.⁽³⁹⁾

Conflitos, perdas, separações, situações de estresse, morte, luto: Diversas vivências de situações disparadoras de conflitos e mobilizadoras de afetos, com repercussões na vida dos sujeitos e em sua saúde, tais como perdas de emprego, divórcio, mudanças, brigas e sobre a morte e o morrer, situações de perdas de entes queridos, diagnósticos graves, doenças terminais, mortes súbitas e o processo de luto vivenciado.

ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Necessidade de se ter acesso e poder consumir a tecnologia de saúde capaz de melhorar e prolongar a vida. Tecnologias estas de acolhimento, internação, terapêuticas, bem como exames de diagnóstico e imagem. O acesso ao conjunto de tecnologias (leves, leves-duras e duras) disponíveis será de acordo com as necessidades individuais e coletivas expressas na prestação de serviços de saúde.⁽⁷⁾

Exames: demanda por acesso aos procedimentos, exames de diagnósticos, de rotina e preventivos que ajudam a identificar a condição de saúde. ⁽⁴⁰⁾	Medicação: demanda por acesso à prescrição e ao medicamento disponíveis na rede de serviços pública e/ou por outras vias. Pode incluir automedicação, erro de medicação e adesão aos tratamentos medicamentosos. ^(7,40)
Rede básica: acesso à atenção primária, porta de entrada de baixa complexidade, cuidado em saúde, tendo como características: a integralidade, a longitudinalidade, coordenação, entre outros. ⁽⁴⁰⁾	Rede secundária: acesso aos serviços especializados, hospitalares e ambulatoriais de média complexidade, cuidado em saúde. ⁽⁴⁰⁾
Rede terciária: acesso aos serviços hospitalares e ambulatoriais de alta complexidade, cuidado em saúde. ⁽⁴⁰⁾	Serviço móvel de urgência: acesso ao serviço de transporte em saúde de pessoas em situação de urgência e emergência. Ex: SAMU. ⁽⁴⁰⁾
Consultas nas especialidades: demanda por acesso ao atendimento especializado de acordo com as necessidades de saúde, equipe multiprofissional e especialidades médicas. ⁽⁴⁰⁾	Acesso à informação/educação em saúde: acesso à informação com relação à condição de saúde (quadro clínico, tratamento, prognóstico), aos serviços prestados, a um espaço organizacional de comunicação e educação, aos materiais educativos, as tecnologias, aos meios eletrônicos, às orientações, ao conhecimento, às mídias sociais, entre outros. ⁽⁴⁰⁾
Acessibilidade: diversos fatores de ordem sociocultural, econômica, organizacional, geográfica, entre outros, que podem contribuir na redução da assistência em saúde. Refere-se à condições e/ou	

limitações, barreiras e obstáculos que permitem, dificultam ou impossibilitam o acesso aos bens e serviços. Garantia de direitos e cuidados de saúde com equidade a todos que necessitam.^(40,41)

VÍNCULO

Corresponde à constituição de elo entre o usuário, a equipe e/ou profissional numa relação de referência, afetiva e confiança. Um dispositivo essencial para estabelecimento e fortalecimento das relações entre os atores envolvidos no processo de saúde/doença/cuidado, contribuindo para o acesso dos usuários às ações e serviços de saúde, de modo humanizado. Influenciado por fatores como a comunicação, a escuta, a empatia e a ética profissional.⁽⁷⁾

<p>Comunicação: relação entre paciente e profissional de saúde, marcada por linguagem verbal e não verbal, diálogo, acolhimento, técnicas e atitudes que facilitam ou dificultam a compreensão mútua e o vínculo. Deve incluir a Comunicação de Más Notícias em Medicina, como comunicar diagnósticos e prognósticos difíceis a pacientes e familiares, bem como comunicar óbito.^(7,13)</p>	<p>Ética: Ações fundamentadas em valores; fatos; autonomia; conhecimento; entre outros. Trata-se de valores e regras de conduta estabelecidas pela sociedade para convivência coletiva, com respeito à vida, ao bem e ao respeito ao direito de todos. A ética profissional é regida por códigos específicos, fiscalizada por conselhos. Abarca sigilo profissional, contato com paciente, condutas variadas em situações de tomadas de decisões, tratamento de informações fornecidas e registros, entre outros.^(13,42)</p>
<p>Empatia/solidariedade/alteridade: fortalecimento da construção de vínculo, colocar-se no lugar do outro, sensibilidade para compreender a vivência alheia, de modo a respeitá-la, ter iniciativa de cooperação e ajuda ao outro.^(7,13)</p>	<p>Escuta qualificada: compromisso e capacidade de escuta singular as necessidades de saúde de cada pessoa. Ouvir atentamente os motivos, as queixas e a história ampliada, valorizando a arte da escuta, do encontro e da troca.⁽⁷⁾</p>
<p>Adesão ao tratamento: Trata-se do comportamento mais ou menos receptivo do paciente em relação ao que é proposto pelo profissional, repercutindo em seus comportamentos relacionados aos hábitos de vida, medicação e procedimentos indicados. Depende de cinco dimensões: sistema de saúde, doença, tratamento de pacientes e fatores relacionados ao cuidador.⁽⁴³⁾ Refere-se ao consentimento estabelecido na relação profissional de saúde/paciente proporcionados pela informação e esclarecimentos das hipóteses, considerando dúvidas e questionamentos da pessoa sob cuidados e familiares e compartilhamento do processo terapêutico.^(7,13)</p>	

AUTONOMIA

Relaciona-se à liberdade que as pessoas necessitam para conduzirem seus modos de viver. A informação e a educação em saúde são elementos deste processo de construção. Refere-se à capacidade de o indivíduo e/ou grupos sociais administrarem e gerirem a vida, possibilitada pela tomada de decisão no exercício de liberdade.⁽⁷⁾

<p>Cidadania e participação social: democratiza a capacidade de decidir e participar nos espaços decisórios de caráter coletivo e individual. Revela o exercício dos direitos, cumprimento de deveres e controle social. Compromisso político com um projeto popular e democrático, valorização da coletividade, respeito aos bens comuns, à autonomia, ao pluralismo, à inclusão e igualdade participativa.⁽⁴⁴⁾</p>	<p>Mobilidade: Capacidade de locomoção que ampliem a sobrevivência e qualidade de vida. Garantia de acesso às políticas, serviços e bens, considerando-se as necessidades e o respeito às diferenças entre os cidadãos.^(7,40)</p>
<p>Dependência X Independência: diz respeito à incapacidade e capacidade na manutenção da autonomia dos sujeitos de suas próprias vidas, bem como ao direito e condições para que isto se efetive.^(7,41)</p>	<p>Mídias e redes sociais: acesso aos meios de comunicação e informação, contribuição para o saber, melhorias para a saúde, contato com familiares, amigos e profissionais, podendo ter impacto positivo e/ou negativo.^(7,11,12)</p>

DIVERSIDADES E VULNERABILIDADES

Refere-se às pluralidades e fragilidades determinadas por fatores de ordem física; econômica; social; ciclos de vida; fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural ou de gênero; desvantagem pessoal resultante de deficiências; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos. Representam as características e os aspectos sociais relacionados à condição de vida e situação pessoal que favorecem a exclusão social.^(25,45,46)

<p>Preconceito e discriminação: compreende qualquer opinião, tratamento injusto ou negativo a um grupo ou uma pessoa, baseado em hábitos de julgamentos.⁽⁴⁵⁾</p>	<p>Racismo: fundamenta-se em atitudes discriminatórias e preconceituosas sem fundamento científico que atribuem hierarquia nas diversas manifestações de discriminação racial sistemática de indivíduos pertencentes a grupos sociais identificados por traços físicos e/ou culturais.⁽⁴⁷⁾</p>
<p>Violência: compreendida como um ato intencional da força, do poder ou da coerção, real ou em ameaça, realizada por indivíduo, grupo, instituição, classes ou nações destinada a outrem ou a si próprio que resulte ou possibilite a lesão, morte, dano físico, social, material, psicológico, espiritual, entre outros.⁽⁴⁸⁾</p>	<p>Grupos vulneráveis e Minorias sociais: são formados por pessoas e/ou grupos que por falta de representatividade vivem em situação de risco. Os grupos vulneráveis buscam exercer seus direitos frente às desigualdades sociais na sociedade, as minorias buscam pela conquista de direitos frente às desigualdades culturais, sociais, étnicas, bem como seu exercício. Ex: populações indígenas, pessoas com deficiências, idosos, negros, mulheres, refugiados, homossexuais, transexuais, entre outros.⁽⁴⁶⁾</p>
<p>Diversidade cultural: representa a pluralidade e integração das diferentes culturas existentes no campo das relações humanas.⁽⁴⁹⁾</p>	

REFERÊNCIAS

1. Lima JA, Fazzi RC. A subjetividade como reflexividade e pluralidade: notas sobre a centralidade do sujeito nos processos sociais. *Sociologias*. 2018;20(48):246-70.
2. Vianna MLTW. Seguridade social e combate à pobreza no Brasil: o papel dos benefícios não contributivos. In: Viana ALA, Elias PEM, Ibanez N, organizadores. *Proteção social: dilemas e desafios*. São Paulo (SP): Hucitec; 2005. p. 89-122.
3. Organização Mundial da Saúde. *Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO)*. Genebra: WHO; 1946.
4. Brasil. Presidência da República. *Constituição: República Federativa do Brasil 1988*. Brasília (DF): Centro Gráfico do Senado Federal; 1988.
5. Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. *Diário Oficial da União, Brasília (DF)*; 20 set. 1990. Seção 1:1-5.
6. Campos FE, Aguiar RAT, Belisário SA. A formação superior dos profissionais de saúde. In: Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho AI, organizadores. *Políticas e sistema de saúde no Brasil*. 2a ed. Rio de Janeiro (RJ): Fiocruz; 2012. p. 885-932.
7. Cecílio LCO, Lacaz FAC. *O trabalho em saúde*. Rio de Janeiro (RJ): Cebes; 2012.
8. Aquilante AG, Silva RF, Avó LRS, Gonçalves FGP, Souza MBB. Situações-problema simuladas: uma análise do processo de construção. *Rev Bras Educ Méd*. 2011;35(2):147-56.
9. Mamede S, Penaforte J, Schmidt H, Caprara A, Tomaz JB, SÁ HLC. *Aprendizagem Baseada em Problemas: anatomia de uma nova abordagem educacional*. Fortaleza (CE): Hucitec; 2001.
10. Barros NF, Lourenço LCA. O ensino da saúde coletiva no método de aprendizagem baseado em situações-problema: uma experiência da Faculdade de Medicina de Marília. *Rev Bras Educ Méd*. 2006;30(3):136-46.
11. Garbois JA, Sodré F, Dalbello-Araujo M. Da noção de determinação social à de determinantes sociais da saúde. *Saúde Debate*. 2017;41(112):63-76.
12. Garbois JA, Sodré F, Dalbello-Araujo M. Determinantes sociais da saúde: o social em questão. *Saúde Soc*. 2014;23(4):1173-82.
13. Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução n. 3, de 20 de junho de 2014. Institui Diretrizes Curriculares

- Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e dá outras providencias. Diário Oficial da União, Brasília (DF); 23 jun. 2014. Seção 1:8-11.
14. Custódio LAF. Análise da dimensão social em currículo médico desenvolvido por Aprendizagem Baseada em Problemas [dissertação]. Marília (SP): Faculdade de Medicina de Marília; 2018. 164 p.
 15. Custódio LAF, Vieira CM, Francischetti I, Pio DAM, Montes TG, Cicarelli K, Guimarães AMS, Facco RLC. Social Dimension Analysis Script (SDAS): descriptive inventory for Problem Based Learning in health area. *Creative Education*. 2019;10(6):1091-1107.
 16. Custódio LAF, Vieira CM, Francischetti I. A dimensão social na formação médica: o contexto de vida na Aprendizagem Baseada em Problemas. *Trab Educ Saúde*. 2020;18(3):e00272103.
 17. Souza AMM, Ciampa AC. Devemos continuar? identidade, história e utopia do educador de rua. *Psic Sociedade*. 2017;29:e171957.
 18. Souza VB. Gênero, marxismo e serviço social. *Temporalis*. 2014 [citado 18 jul 2019];14(27):13-31. Disponível em: portaldepublicacoes.ufes.br/temporalis/article/download/7429/5848
 19. Garnelo L, Pontes AL. Saúde Indígena: uma introdução ao tema [Internet]. Brasília (DF): MEC-SECADI; 2012 [citado 18 jul 2019]. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>
 20. Toniol R. O que faz uma espiritualidade?. *Relig Soc*. 2017;37(2):144-75.
 21. Fontes MB, Crivelaro RC, Scartezini AM, Lima DD, Garcia AA, Fujioka RT. Fatores determinantes de conhecimentos, atitudes e práticas em DST/Aids e hepatites virais, entre jovens de 18 a 29 anos, no Brasil. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2017;22(4):1343-52.
 22. Freire P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 50a ed. Rio de Janeiro (RJ): Paz e Terra; 2015.
 23. Rabelo LDBC, Silva JMA, Lima MEA. Trabalho e adoecimento psicossomático: reflexões sobre o problema do nexo causal. *Psicol Ciênc Prof*. 2018;38(1):116-28.
 24. Gomes LI, Lima SC. A construção de territórios saudáveis: o indivíduo no contexto da vida. *Esp Geo*. 2015;18(2):457-74.
 25. Pereira ISM, Koga D. A perspectiva territorial no SUAS a partir dos trabalhadores de Niterói. *Temporalis*. 2020;20(39):70-85.
 26. Sampaio JJC, Guimaraes JMX, Sampaio AM. Saúde mental. In: Rouquayrol MZ, Silva MGC, editores. *Rouquayrol Epidemiologia & Saúde*. 7a ed. Rio de Janeiro (RJ): MedBook; 2013. p. 423-46.

27. Guerra TMS, Costa MDH. Formação profissional da equipe multiprofissional em saúde: a compreensão da intersectorialidade no contexto do SUS. *Textos Contextos* (Porto Alegre). 2017;16(2):454-69.
28. Vasconcelos ACF, Stedefeldt E, Frutuoso MFP. Uma experiência de integração ensino-serviço e a mudança de práticas profissionais: com a palavra, os profissionais de saúde. *Interface* (Botucatu). 2016;20(56):147-58.
29. Faculdade de Medicina de Marília. O currículo da Famema [Internet]. Marília (SP): Famema; 2012 [citado 18 jul 2019]. Disponível em: http://www.famema.br/ensino/cursos/docs/Texto_Curriculo_Medicina_2012.pdf
30. Faculdade de Medicina de Marília. Projeto Pedagógico do curso de Medicina [Internet]. Marília: Famema; 2014 [citado 18 jul 2019]. Disponível em: <http://www.famema.br/ensino/cursos/medicina.php>.
31. Pio DAM, Bocchi SCM, Chirelli MQ, Vieira CM, Tonhom SFR. Formação Permanente e gestão educacional: componentes intervenientes de um modelo teórico de desenvolvimento docente. *Br J Ed Tech Soc*. 2019;12(3):258-69.
32. Rezende KTA, Costa MCG, Rodrigues ME, Tonhom SFR. O processo de ensino-aprendizagem em método ativo: a visão de professores de um curso de medicina. *Indagatio Didactica*. 2020;12(1):57-69.
33. Vermelho SCSD, Velho APM. Implantação da vigilância em saúde: desafios para as redes de atenção à saúde. *Vigil Sanit Debate*. 2016;4(4):123-31.
34. Mota S. Saúde ambiental. In: Rouquayrol MZ, Silva MGC, editores. *Rouquayrol Epidemiologia & Saúde*. 7a ed. Rio de Janeiro (RJ): MedBook; 2013. p. 383-99.
35. Zerbetto SR, Gonçalves AMS, Santile N, Galera SAF, Acorinte AC, Giovannetti G. Religiosidade e espiritualidade: mecanismos de influência positiva sobre a vida e tratamento do alcoolista. *Esc Anna Nery*. 2017;21(1):e20170005.
36. Acosta AR, Vitale MAF, organizadores. *Família: redes, laços e políticas públicas*. 6a ed. São Paulo (SP): Cortez; 2015.
37. American Psychiatric Association. *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM- V)*. 5a ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2014.
38. Santos MV. *Introdução à Teoria Psicanalítica: Freud, psicanálise e conceito*. Curitiba (PR): Juruá; 2014.
39. Dalgalarro P. *Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais*. 3a ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2019.
40. Mendes EV. *As redes de atenção à saúde*. Brasília (DF): Organização Pan-Americana da Saúde; 2011.

41. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União, Brasília (DF); 25 abr. 2012. Seção 1:94-95.
42. Zanella DC. Humanidades e ciência: uma leitura a partir da Bioética de Van Rensselaer (V. R.) Potter. *Interface (Botucatu)*. 2018;22(65):473-80.
43. World Health Organization. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Genebra: WHO; 2003.
44. Brutscher VJ, Cruz PJSC. Participação social na perspectiva da educação popular: suas especificidades e potencialidades na atenção primária a saúde. *Cad Cimeac*. 2020;10(1):126-52.
45. Barroco MLS. O que é preconceito? Brasília (DF): Conselho Federal de Serviço Social; 2016.
46. Siqueira DP, Castro LRB. Minorias e grupos vulneráveis: a questão terminológica como fator preponderante para uma real inclusão social. *Rev Direitos Soc Polít Públicas*. 2017;5(1):105-22.
47. Rocha R. Racismo. Brasília (DF): Conselho Federal de Serviço Social; 2016.
48. Coelho EBS, Silva ACLG, Lindner SR. Violência: definições e tipologias. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina; 2014 [citado 20 jan 2020]. Disponível em: https://violenciaesaude.paginas.ufsc.br/files/2015/12/Definicoes_Tipologias.pdf
49. Ruckert B, Cunha DM, Modena CM. Saberes e práticas de cuidado em saúde da população do campo: revisão integrativa da literatura. *Interface (Botucatu)*. 2018;22(66):903-14.